

ХУДОЕВ БОБИР НОСИРОВИЧ

*ИИВ Академияси Магистратура
(ташкилий тактик) факультети тингловчиси*

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ БЎЙИЧА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Хуқуқбузарликлар профилактикасида махсус криминологик чора-тадбирларни амалга ошириш азалдан хуқуқшунос олимларнинг диққат эътиборида бўлиб келган¹². Шу боис, бугунги кунгача хуқуқбузарликлар профилактикаси амалиётида айрим тоифадаги шахслар ва айрим турдаги хуқуқбузарликлар бўйича амалга ошириладиган махсус профилактик чора-тадбир тизими муайян даражада шаклланиб улгурган. Буни миллий қонунчилик тизимида ҳам кўриш мумкин.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 14.05.2014 йилдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонуни¹³да Хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси ва уни амалга ошириш асослари, тартиби аниқ белгилаб қўйилган.

Хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси амалиётининг бугунги ҳолатини ўрганиш ва баҳолаш мезони сифатида олиш мақсадга мувофиқ. Ушбу мезонлар амалиётда хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси *биринчидан*, мавжуд илмий-назарий қоидаларга мос равишда ўтказилаётган ёки ўтказилмаётганлигига; *иккинчидан*, қонун ва қонуности норматив-хуқуқий

¹² Полубинская С.В. Соотношение общего и специального предупреждения как целей наказания: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М. Ротапринт ин-та Прокуратуры СССР, 1987. – 9 с; Мишота В.А. Предупреждение сексуальных преступлений против несовершеннолетних в семье: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2000. – 10 с; Ешчанов А.Ш. О некоторых аспектах деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан по профилактике групповой преступности несовершеннолетних / Предупреждение преступности (криминологический журнал). Казахстан. 2002. № 1(3) – С. 13; Закирова А.Г. Рашк туфайли содир этилган жиноятларга қарши кураш муаммолари. юрид. фан. докт. ... дис. автореф. . — Т., 2004. — Б. 23; Федяев С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидива насильственных преступлений несовершеннолетних: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – С. 9; Молчанова М.В. Внутрисемейное преступное насилие в отношении несовершеннолетних: Причины, тенденции, противодействие: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – СПб., 2004. – С. 8; Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят хуқуқий ва криминологик муаммолари. юрид. фан. докт. ... дис. автореф. — Т., 2006. — Б. 27-28.

¹³ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 14.05.2014 йилдаги ЎРҚ-371-сон.
<https://lex.uz/docs/2387357>

хужжатларда белгиланган тартиб-қоидаларга риоя этилаётган ёки этилмаётганлигига ойдинлик киритиш учун ёрдам беради.

Биринчи мезон, ҳисобот даврларида ҳуқуқбузарликлар ва ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар ҳамда уларни содир этган шахслар динамикасини таҳлил қилиниб, нисбатан кўпайган айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар ва шахслар тоифаларини аниқланаётганлиги.

Иккинчи мезон, нисбатан кўпайган айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар ва шахслар тоифаларининг хусусиятларидан келиб чиқиб, комплекс амалга ошириладиган махсус профилактик тадбирларнинг ишлаб чиқиляётганлиги ва тизимли равишда амалга ошириляётганлиги.

Учинчи мезон, норматив хужжатларда ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси тадбирларини ўтказиш асослари ва тартибининг белгиланганлиги;

Тўртинчи мезон, қонун хужжатларида белгиланган асослар юзага келганда ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирларининг қай даражада амалга ошириляётганлиги.

Бешинчи мезон, амалга оширилган махсус профилактик чора-тадбирлар натижалари бўйича йўл қўйилган хато ва камчиликларни аниқлаш, келгусида бу каби хато ва камчиликларга қўл қўймаслик чораларининг кўриляётганлиги.

Олтинчи мезон, жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига, шахс, жамият ва давлат манфаатларига тажовуз қилувчи хатар ва таҳдидлар юзага келганда зудлик билан тезкор махсус профилактик тадбирларни амалга ошириляётганлиги.

Еттинчи мезон, жамиятда кўп содир этилаётган муайян ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга нисбатан жавобгарлик белгилаш, шунингдек кўп содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни кучайтириш чораларининг кўриляётганлиги.

Саккизинчи мезон, махсус профилактик чора-тадбирларни амалга оширувчи субъектларнинг зарур касбий билим, малака ва амалий тажрибага қай даражада эгаллиги.

Назарда тутиляётган мазкур индивидуал профилактик режалар профилактик ҳисоб, маъмурий назорат ва шартли ҳукм муддатига тузилиб, ўзида шахсни ахлоқан

тузатиш ва жамиятга қайтаришни мужассам этган комплекс, ўзаро алоқадор, мантиқий изчилликка эга чора-тадбирлар тизимини мужассамлаштирмоғи лозим. Масаланинг ушбу жиҳати илмий тадқиқот ишларида ҳам етарлича эътибор қаратилмаяпти дейиш мумкин.

Мисол учун, О.В. Подчинок, шартли ҳукм қилинган шахслар ўртасида амалга ошириладиган махсус криминологик чоралар синов муддати даврида амалга оширилиши, Россия Федерациясининг Жиноят кодекси нормалари билан белгиланишини таъкидлаб, шартли ҳукм қилинган шахслар билан амалга ошириладиган индивидуал махсус криминологик чора-тадбирларни санаб ўтган бўлса-да, аммо индивидуал профилактик режани ишлаб чиқиш масаласига эътиборини қаратмаган¹⁴ (25-26).

Зеро, чора-тадбирлар шахснинг аниқланган индивидуал, яъни маънавий, руҳий, биофизиологик хусусиятларини, турмуш шароити ва оилавий аҳволини тавсифловчи маълумотларга асосланган ҳолда ишлаб чиқирилиши, шунингдек шартли ҳукм қилинган ёки жиноий жазони ўтаётган шахсларга нисбатан индивидуал профилактик режалар бир йил муддатга тузилиши ва шартли ҳукм ёки жазо муддати даври бўйича ҳар йили янгиланиб борилиши билан тавсиявий характерга эгадир. Бу борада профилактик ишлар жараёнида янги аниқланган ҳолатлар бўйича индивидуал профилактик режага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш мумкин ҳисобланади.

Юқоридагилардан хулоса қилган ҳолда, келгусида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси амалиётини ўрганиш ва таҳлил қилишда “профилактика субъектларининг махсус ҳисобида турувчи шахслар билан индивидуал ишлаш мақсадини кўзловчи яқка тартибдаги махсус профилактик ишлар режасини ишлаб чиқиш ва режада белгиланган комплекс профилактик тадбирларнинг тизимли амалга оширилишини таъминланганлиги”ни алоҳида мезон сифатида олиниши тавсия этилади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирларни ушбу мезонлар асосида ёритилиши *биринчидан*, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирларини амалга оширишнинг бугунги ҳолатини

¹⁴ Подчинок О.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых условно осужденными: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Рязань, 2005. – С. 25-26 (36).

ойдинлаштиришга, *иккинчидан*, ушбу йўналишдаги мавжуд муаммоларни аниқлаш ва мавжуд ҳолатга объектив баҳо бериш, *учинчидан*, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш самарадорлигини ошириш бўйича илмий хулоса, амалий тавсия ва таклифлар ишлаб чиқиш имконини беради.

Шунингдек, қуйидаги хулоса ва таклифлар қайд этиш мумкин:

- профилактик тадбирларни: а) ошқора ва ноошқора ўтказилишига кўра: “махсус профилактик” ва “тезкор-профилактик” тадбирларга; б) профилактик таъсир кўрсатиш объектлари доирасига кўра: “умумижтимоий профилактик” ва “индивидуал профилактик” тадбирларга таснифлаш мақсадга мувофиқдир.

- *Ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирларининг тизими* – бу, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасини ташкил этиш ва амалга ошириш учун пухта ўйлаб, ишлаб чиқилган ва амалга оширилган тадбирлар, хатти-ҳаракатлар мажмуидир.

- Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси қонунчилигида ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасининг профилактик чора-тадбирлари тизими етарлича ишлаб чиқилмаган. Қонунда фақат айрим тоифадаги шахслар билан амалга ошириладиган махсус профилактик чора-тадбирларни белгилаш билан чекланилган.